

Regione Toscana

Documento Operativo per il recupero e riequilibrio della fascia
costiera. (L.R.80/2015)

Monitoraggio a scala regionale dell'evoluzione della linea di riva da remoto

Relazione finale

Firenze, 17 Novembre 2017

Sommario

Sommario	1
Premessa	2
Materiali e metodi	2
Immagini satellitari acquisite	3
Pre-processing delle immagini satellitari	4
Estrazione semi-automatica della linea di riva dalle immagini satellitari	10
Analisi delle differenze tra sistemi di acquisizione	13
Fornitura del dato	15
Risultati del monitoraggio	17
Conclusioni	22
Allegato I	23
Allegato II	25
Allegato III	27
Allegato IV	38

Premessa

La presente attività è stata realizzata nell'ambito delle azioni di Regione Toscana in materia di difesa del suolo e della costa. Tale attività è stata assegnata al Consorzio LaMMA con il decreto n. 8099 del 6/6/2017. Il principale riferimento legislativo è costituito dalla LR 80/ 2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri" [LR80, 2015] che regola la tutela della costa e degli abitati costieri (artt. 17–21). In particolare l'art. 18 definisce il "Documento operativo per il recupero ed il riequilibrio della fascia costiera" come strumento di riferimento per la programmazione regionale degli interventi di recupero e riequilibrio della fascia costiera.

Il "Documento operativo per il recupero e il riequilibrio della fascia costiera" [DORT, 2016] redatto dalla Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile della Regione Toscana e approvato dalla Giunta Regionale (delibera n.433 del 10 maggio 2016) stabilisce che "l'attività di monitoraggio è fondamentale per la comprensione dei fenomeni in corso sul litorale e per la verifica degli effetti degli interventi realizzati. Per tale motivo, ciascun intervento [...] dovrà individuare le attività specifiche di monitoraggio [...]. Tali attività dovranno essere coerenti con le linee guida che saranno predisposte e che saranno approvate dalla Giunta ai sensi dell'art. 17 della LR 80/2015".

La Regione Toscana, quindi, provvedere allo svolgimento delle funzioni di monitoraggio a scala regionale sull'evoluzione della linea di riva.

In questo contesto il LaMMA (anche in considerazione delle nuove funzioni attribuite al Consorzio, art. 4 comma a. LR 87/2016) è stato chiamato ad identificare una procedura di estrazione della linea di riva attraverso tecniche semi-automatiche tramite l'analisi di foto aeree e dati satellitari ad alta risoluzione, nonché a completare l'attività di monitoraggio su scala regionale della linea di riva da remoto per l'anno 2017.

I dettagli metodologici relativi a questa attività sono stati descritti nella relazione di consegna intermedia consegnata a Luglio 2017.

In questa relazione finale vengono presentati i risultati ottenuti nell'ambito del Monitoraggio del 2017 con dati derivanti dal tracciamento della linea di riva tramite diretta digitalizzazione utilizzando il contenuto radiometrico delle immagini satellitari a disposizione.

Materiali e metodi

In una prima fase sono state testate diverse metodologie di analisi di immagini satellitari ed ortofoto per l'estrazione semiautomatica e manuale della linea di riva, e sono stati confrontati i risultati ottenuti, anche con rilievi dGPS coevi, laddove presenti.

Sono state individuate due aree di studio in cui applicare diversi metodi di tracciamento della linea di riva, una dalla foce del fiume Cecina fino a sud di Marina di Bibbona, e l'altra alla foce presso la foce del fiume Ombrone. Per quanto riguarda le immagini utilizzate, la scelta è ricaduta su un set di immagini satellitari ad altissima risoluzione (VHRI con dimensione pixel a terra pari o inferiore a 50 cm) derivanti da satelliti Pléiades 1° e Worldview 2, equipaggiati con sensori multispettrali e pancromatici.

Successivamente sono state utilizzate le stesse immagini da cui poi è stata estratta la linea di riva oggetto del Monitoraggio 2017, e confrontate le elaborazioni ad esse relative con un rilievo dGPS coevo effettuato a sud di Marina di Cecina. Una volta individuato il metodo più efficiente per l'estrazione della linea di riva, si è proceduto alla realizzazione del dataset relativo al 2017, che è stato poi confrontato con gli ultimi dati analoghi disponibili a scala regionale, per ottenere un quadro della situazione riguardante l'evoluzione della linea di riva, ottenuta per confronto con i dati pregressi.

Tra l'ampia gamma di dati satellitari multispettrali ad altissima risoluzione è stato utilizzato per questa attività il Pléiades 1A, equipaggiato di un sensore con 4 bande multispettrali (blu-verde-rosso- infrarosso vicino) con risoluzione spaziale di 2 metri e 1 banda pancromatica con risoluzione spaziale di 0.5 m. La risoluzione radiometrica è sempre di 12 bit. In tabella 1 sono riportati i valori di risoluzione spettrale delle bande:

Bande	Risoluzione spettrale
Pancromatico	da 0.47 a 0.83 μm
Blu	da 0.43 a 0.55 μm
Verde	da 0.50 a 0.62 μm
Rosso	da 0.59 a 0.71 μm
Infrarosso vicino	da 0.74 a 0.94 μm

Tabella 1: Risoluzione spettrale delle varie bande che costituiscono le immagini del Pléiades 1°.

Immagini satellitari acquisite

Per la delimitazione della linea di costa Toscana sono state acquisite porzioni di 10 scene satellitari Pléiades 1°, nominate con sigle progressive in base alla data di acquisizione.

L'area di acquisizione delle porzioni di immagini satellitari è di una fascia di territorio costiero di 5 km comprensivo di circa 500 metri di mare prospiciente la costa. L'ampiezza dell'area di acquisizione è la minima consentita per le immagini Pléiades. Va detto tuttavia che la possibilità di disporre di immagini che coprono alcuni chilometri della fascia costiera consente di avere la possibilità di acquisire una serie di dati che possono essere utili alla valutazione di molte delle tematiche relative alla costa (ad esempio l'ampiezza della spiaggia emersa, l'uso e la copertura del suolo in area costiera, l'estensione delle zone dunali, lo stato della loro vegetazione, ecc.) Delle scene acquisite, 4 sono relative alla porzione Nord della costa bassa Toscana, dal confine ligure fino a Livorno.

Figura 1: Ubicazione delle porzioni di scene satellitari per la zona Nord

Le altre 6 scene sono relative alle coste basse meridionali della Toscana, nel tratto compreso tra Castiglioncello e il confine con il Lazio. Queste 4 porzioni di scene sono state acquisite dal satellite tra il 6 e l'8 Luglio 2017.

Figura 2: Ubicazione delle porzioni di scene satellitari per la zona Sud

L'acquisizione ha consentito di coprire anche alcune piccole spiagge poste nei tratti a costa alta che in passato non sempre sono state oggetto di rilievi della linea di riva. In corrispondenza dell'acquisizione di queste immagini è stato realizzato un rilievo a terra nel litorale di Marina di Cecina per 4,3 km, utilizzato come verità a terra.

Per quanto riguarda l'Elba, si sono utilizzate le ortofoto messe a disposizione dalla Regione Toscana e realizzate nel 2016 da AGEA.

Pre-processing delle immagini satellitari

Le immagini satellitari sono state sottoposte alle attività di *pre-processing* di routine. Queste hanno previsto:

- 1) ***Pan-sharpening*** che consiste nel processo di *merging* dell'immagine multispettrale (a risoluzione inferiore) con la corrispondente immagine pancromatica (ad elevata risoluzione) per ottenere un dato multibanda (nello specifico, come detto, 4 bande) ad elevata risoluzione (fig.3/4).

Figura 3: Porzione di una immagine satellitare originale (a sinistra un RGB delle bande Multispettrali nel visibile e a destra la banda pancromatica).

Figura 4: l'immagine di *output* dell'algoritmo di pan-sharpening.

- 2) **Ortorettifica** attraverso la correzione degli errori legati all'andamento del terreno (seppure in questo caso molto ridotti date le modeste acclività della zona di costa). Per questa attività si è preferito eseguire, per ciascuna delle due aree analizzate, la mosaicatura del dato lidar disponibile dal servizio web Geoscopio della Regione Toscana. Ciò al fine di utilizzare il più accurato dato altimetrico disponibile. Per l'operazione di ortorettifica le immagini dispongono di polinomi a coefficienti razionali (RPC) che si sostituiscono al modello rigoroso al sensore e consentono di approssimare con elevata accuratezza il rapporto tra pixel immagine / punti a terra. Nel caso di ortorettifica attraverso RPC è noto come vada utilizzato un numero minimo di punti di controllo a terra o attraverso ortofoto. Si è comunque provveduto a individuare, per ciascuna immagine, alcuni punti di controllo utilizzando le ortofoto regionali, sia per migliorare la precisione dell'ortorettifica sia per valutare l'accuratezza dell'operazione (fig. 5).

Figura 5 – Risultati dell'operazione di ortorettifica di un'immagine satellitare.

Queste, in termini di radice dell'errore quadratico medio (RMS), sono sempre state inferiori alla dimensione di **0.7 m**, in media appena **0,3 m**

Immagine	RMS (m)
Nord 1	0,25
Nord 2	0,23
Nord 3	0,05
Nord 4	0,02
Sud 1	0,51
Sud 2	0,63
Sud 3	0,67
Sud 4	0,24
Sud 5	0,33
Sud 6	0,08

Tabella 2 – Valori degli RMS relativi alle operazioni di ortorettifica di ciascuna immagine.

- 3) **Subset dell'immagine.** Questa operazione si rende particolarmente necessaria per eseguire le successive attività di estrazione di indici e classificazione dell'immagine. Tali attività di estrazione/classificazione esaminano tutti i pixel dell'immagine analizzata e quindi sono influenzate dalla presenza delle aree di entroterra che hanno caratteristiche radiometriche molto diverse (fig.6).

Figura 6 – A sinistra una porzione l'immagine oggetto dell'ortorettifica di cui sopra. A destra la stessa immagine di cui è stato fatto un subset per poter essere sottoposta alle operazioni di riclassificazione.

La linea di costa è uno degli elementi morfologici più instabili del paesaggio terrestre: il limite acqua/terra si sposta continuamente perché il livello del mare è legato a diversi fattori quali maree, moto ondoso, mareggiate, azione locale del vento, morfologia e litologia della spiaggia e pendenza della battigia. Appare quindi evidente che tracciare una singola linea a partire da un'immagine istantanea abbia dei notevoli limiti di accuratezza. Una definizione ideale della linea di riva è quella che essa coincide con l'interfaccia fisica tra terra e acqua.

Prima di procedere al tracciamento mediante digitalizzazione o estrazione semi-automatica dalle immagini della linea di riva, è necessario individuare un *proxy* di riferimento. Essendo infatti la linea di riva intrinsecamente instabile per sua stessa natura, i ricercatori sono ricorsi alla definizione di indicatori (*proxys*) facilmente identificabili che consentono quindi di tracciare l'evoluzione della spiaggia, tanto da venire spesso utilizzati anche nella letteratura scientifica.

Definizione del proxy

In letteratura sono noti moltissimi *proxies* utilizzati per identificare la linea di riva da remoto, ad esempio la high water line (HWL), il limite sabbia bagnata-sabbia asciutta, il limite della vegetazione, il piede della duna, la berma ordinaria della spiaggia, il mean high water (MHW), etc.

Nella figura 7 è indicata la relazione spaziale fra i molti degli indicatori più comunemente usati per l'individuazione della linea di riva.

Figura 7 – Indicatori comunemente usati per l'individuazione della linea di riva.

Gli indicatori della linea di riva possono essere distinti in due categorie: quelli basati su una caratteristica della costa ben visibile e discernibile (fig.8); e quelli basati su uno specifico *Datum* verticale riferito ad un determinato livello medio del mare (fig. 9).

Figura 8 – Indicatori della linea di riva visibili su una spiaggia.

Figura 9 – Indicatori basati su uno specifico Datum verticale riferito ad un determinato livello medio del mare.

Le immagini satellitari a risoluzione elevatissima (Very High Resolution Images – dimensione pixel al suolo minore/uguale 0,5 m) consentono di individuare la linea di riva istantanea con elevata accuratezza nel caso di mare calmo, a meno di errori legati alla trasparenza dell'acqua sulla battigia.

Nel caso di presenza di onde è invece necessario prendere in considerazione la zona dei frangenti (*surf zone*) dove si genera un flusso di acqua a cui corrisponde un equivalente riflusso, che crea un sovrizzo a ridosso della riva (*wave setup*) di cui occorre tener conto quando si traccia la linea di riva (fig. 11)

Proprio all'ultimo frangente prima del *run up*, fa riferimento il lavoro realizzato dall'Istituto Idrografico della Marina e la Regione Lazio nell'ambito del progetto europeo INTERCOAST. Qui si evidenzia come l'ultimo frangente prima del *run up* costituisca ottimo riferimento per la collocazione della linea di riva anche in condizioni di mare mosso. Tuttavia è stato notato come nella maggior parte delle immagini analizzate nel

corso della presente attività tale limite risulta di difficile individuazione per una scarsa continuità del frangente lungo i tratti di costa in esame (fig. 10).

Figura 10: - Individuazione della linea di riva dalle immagini satellitari. A sinistra un'immagine Worldview in RGB (falsi colori) al centro la delineazione della linea di riva attraverso il solo utilizzo dell'ultimo frangente, che presenta aree ove è molto difficile individuare il limite da tracciare; a destra in giallo il rilievo dGPS eseguito due giorni dopo l'acquisizione dell'immagine. Come si vede esso ricade sistematicamente nell'area tra il limite del *run-up* e l'ultimo frangente, area che è stata ricercata attraverso l'analisi delle immagini.

Tra le immagini satellitari acquisite, quella relativa all'area della costa livornese del 3/8/2017 risulta pressoché coeva al rilievo dGPS eseguito il 4/8/2017 per 4,3 km nei pressi della riserva Tombolo di Cecina.

Nell'ottica di individuare nell'immagine una linea di riva il più possibile conforme allo 0 rilevato tramite dGPS, si è visto come tale linea ricada sistematicamente all'interno della zona tra il margine verso terra del *run-up* (limite sabbia asciutta-bagnata) e l'ultimo frangente, o il limite dello *step* qualora visibile nell'immagine (fig.11). Naturalmente in condizioni di mare calmo tale zona si assottiglia e tende ad essere quasi assimilabile ad una linea, mentre più intensa è l'energia delle onde incidenti al momento dell'acquisizione dell'immagine, maggiore è l'ampiezza di questa fascia, e di conseguenza lo è l'errore che si può commettere nell'individuare la linea di riva individuata dall'isoipsa 0.

Figura 11 – In rosso la linea mediana tra il limite del run-up e il beach step.

La scelta di tale *proxy* si è resa possibile grazie all'elevata risoluzione dell'immagine che consente di individuare con elevata accuratezza i limiti di questa fascia.

Estrazione semi-automatica della linea di riva dalle immagini satellitari

L'operazione di estrazione della linea di riva da immagini satellitari o da ortofoto è un'attività comunemente utilizzata per attività di monitoraggio di medio-lungo periodo e su scale spaziali regionali.

Per il processamento delle immagini satellitari i metodi utilizzati in letteratura sono moltissimi l'*edge detection*, l'individuazione di soglie, la *segmentazione*, l'utilizzo di *wavelet*, o di *cellular automata*, di *raster color slicing* attraverso l'analisi di vari indici (NDVI, NDWI).

D'altra parte anche i sistemi di classificazione delle immagini sono spesso usati e comprendono sistemi di classificazione supervisionata come *Maximum Likelihood*, *Parallelepiped*, *Minimum Distance*, *Mahalanobis Distance*, *Neural Network*, *Support Vector Machines* e non supervisionata come ISODATA.

In generale, le tecniche di estrazione semi-automatiche della linea di riva sfruttano la multispettralità dell'immagine per ottenere degli indici di tipo statistico e/o eseguire delle riclassificazioni. Il metodo di separazione terra-acqua per i dati multispettrali si basa sull'ipotesi che la riflettanza dell'acqua pura è quasi completamente assorbita nelle lunghezze d'onda del vicino infrarosso (NIR) con una rapida diminuzione nelle bande dal rosso al NIR.

L'indice **IR**, che rappresenta il contrasto spettrale fra acqua e terra, si adatta bene per discriminare l'acqua dalla sabbia asciutta e bagnata perché l'acqua assorbe la luce quasi completamente nell'infrarosso vicino e minimizza eventuali perturbazioni dalle parti inferiori poco profonde. Tuttavia, nelle situazioni con presenza di sedimenti e/o solidi sospesi, si hanno problemi di riflettanza che creano problemi di discriminazione.

Per la presente attività, sulle immagini Pléiades 2017 utilizzate per dei test preliminari sono stati analizzati gli indici **NDVI** (Normalized Difference Vegetation Index) e **NDWI** (Normalized Difference Water Index)

Per l'analisi delle immagini satellitari Pléiades 2017 i test hanno dato conferma del fatto che la banda dell'infrarosso vicino (**NIR**), consenta la migliore separazione radiometrica tra pixel-acqua e pixel-spiaggia e tra pixel-spiaggia asciutta e bagnata. I test eseguiti sull'estrazione in automatico della linea di riva sono stati condotti in ambiente GIS e attraverso il software di elaborazione statistica R.

La scelta della banda da utilizzare è stata determinata anche dal fatto che, nonostante il diverso contenuto radiometrico di ciascuna immagine e le diverse condizioni di moto ondoso durante l'acquisizione, la separabilità degli oggetti da individuare è risultata sempre soddisfacente.

Figura 12 - Porzione della banda di infrarosso vicino (0.74/0.94 μm) di una scena satellitare utilizzata per il rilievo

Le fasi di lavorazione hanno previsto uno *smoothing* della banda infrarosso (precedentemente trasformata in 8 bit) per ridurre le brusche variazioni legate a pochi pixel (rumore) attraverso un algoritmo di sfocatura isotropica dell'immagine (*isoblurring*).

Figura 13 – Applicazione alla banda di fig.12 di un algoritmo di blurring (vedi testo)

Successivamente è stato applicato un algoritmo per l'individuazione di bordi (*edge detection*) nell'immagine. Esistono molti tipi di algoritmi che eseguono questa operazione: normalmente si tratta di filtri di *sharpening* che mettono in risalto i dettagli (e quindi i bordi) degli oggetti nell'immagine. Tra questi filtri i più comuni utilizzano l'analisi gradiente del segnale nell'immagine attraverso il calcolo della derivata prima e seconda dell'intensità del segnale.

In questo caso, dopo alcuni test, si è optato per l'utilizzo dell'algoritmo di tipo *Canny*, che attualmente è il più utilizzato per il riconoscimento automatico dei contorni, il quale prevede tre fasi di elaborazione:

- 1) *Smoothing* e definizione del gradiente (in termini di intensità e direzione)
- 2) Soppressione dei non-massimi (il bordo è rappresentato dai valori massimi del gradiente nella direzione stimata)

3) Individuazione della soglia e delineazione dei contorni

Figura 14 – Individuazione dei bordi nell’immagine attraverso l’applicazione dell’algoritmo di *edge detection Canny-Edges*

Come appare evidente, l’algoritmo di individuazione dei contorni non delinea un limite netto, dato che nell’immagine, la discontinuità acqua/terra così come quella sabbia asciutta/bagnata nella banda infrarosso è caratterizzata da un fascia di transizione legata alla (seppur debole) riflessione del segnale in caso di acqua bassa. Di fatto vengono individuati una serie di lineeazioni tra cui il limite acqua/terra, i frangenti a riva e il limite tra sabbia asciutta e sabbia bagnata.

Figura 15 – Individuazione dei bordi nell’immagine attraverso l’applicazione dell’algoritmo di *edge detection Canny-Edges*

A partire da questo risultato, seppure molto “sporco” e che non riesce ad individuare un’unica soglia, si sono vettorializzati tutti i pixel individuati come “contorno” e trasformati in punti, i quali sono poi stati interpolati attraverso un algoritmo di *spline*.

L’idea è che, a partire da un dato ad elevata risoluzione spaziale quale le immagini utilizzate, pur applicando una elaborazione raster relativamente semplice e ottenendo dei bordi non particolarmente “puliti”, sia comunque possibile arrivare ad una interpolazione vettoriale finale di elevata accuratezza, sfruttando così

appieno le qualità del dato di partenza ed evitando di affrontare elaborazioni molto onerose in termini di risorse e di tempo.

Figura 16– Interpolazione dei bordi attraverso un algoritmo di *spline* (linea verde) e confronto con la linea di riva coeva rilevata a terra attraverso la tecnica DGPS-RTK

Analisi delle differenze tra sistemi di acquisizione

Le analisi delle differenze tra le linee di riva estratte con diversi metodi sono state confrontate attraverso il metodo delle differenze areali misurate su settori di una certa ampiezza. Questo è anche l’approccio normalmente utilizzato in Regione Toscana per eseguire questo tipo di analisi.

Sono state valutate le variazioni medie su 17 settori di 250 m di ampiezza ottenute confrontando la linea di riva rilevata da DGPS con quella estratta mediando i limiti del *runup*, identificati sia a mano che con il metodo semiautomatico sopra citato. Riportando le differenze per ciascun settore in valore assoluto, tra rilievo DGPS ed estrazione manuale si ottiene un errore medio di 43 cm (valore inferiore alla risoluzione spaziale dell’immagine di partenza). Se si considera invece l’ estrazione semiautomatica, la differenza media col rilievo DGPS è di 57 cm.

Satellite	Distanza media isoipsa 0 (dGPS)/Digitalizzazione manuale (m)	Distanza media isoipsa 0 (dGPS)/Estrazione semi-automatica (m)
Pléiades 1A	0,43	0,57

Tabella 3 – Distanze medie tra isoipsa 0 ricavata a mezzo DGPS e linea di riva ricavata attraverso digitalizzazione manuale e estrazione semiautomatica secondo la tecnica sopra descritta.

Considerando però l’intero tratto indagato di 4,3 km come un unico settore, la variazione lineare che si ottiene nel confronto DGPS - digitalizzazione manuale è prossima allo zero, segno che in alcuni casi i limiti del *runup* individuati dall’operatore sono leggermente spostati verso mare rispetto alla realtà, in altri casi lo sono verso terra, ma mediamente il metodo permette di approssimare la quota zero in maniera ottimale.

Il metodo di digitalizzazione manuale si fa quindi preferire per i migliori risultati di allineamento con il dato DGPS, sebbene risulti più laborioso (e più lungo da eseguire) rispetto al dato ottenuto attraverso estrazione semi-automatica. D'altra parte i metodi semi-automatici hanno il vantaggio di non dipendere dall'esperienza dell'operatore, e dai test eseguiti si può comunque affermare che oggi è possibile ottenere, dai dati satellitari, rilievi della linea di riva che mediamente presentano una differenza sensibilmente inferiore al metro rispetto al dato misurato a terra.

Per gli scopi del monitoraggio 2017 è stato ritenuto preferibile utilizzare il metodo della digitalizzazione manuale, ritenendo comunque praticabili e migliorabili, attraverso la programmazione di ulteriori test, i metodi che prevedono fasi di estrazione automatica.

Il metodo testato, pur essendo relativamente semplice in termini procedurali, garantisce dei risultati che, seppure da sottoporre ad ulteriori verifiche in altre zone, appaiono già piuttosto soddisfacenti.

Tuttavia si ritiene che ci possano essere ulteriori margini di miglioramento, attraverso nuovi test che consentano di ottimizzare la procedura utilizzata, e in particolare di:

- nuove acquisizioni satellitari combinate con rilievi a terra coevi;
- nuovi test sulle stesse immagini, testando modelli diversi per l'estrazione della linea di riva.

Fornitura del dato

Il dato estratto dalle immagini satellitari è stato realizzato in conformità a specifiche di fornitura dei dati per il monitoraggio della linea di riva che sono state preventivamente concordate con la Regione Toscana. Il materiale viene fornito sotto forma di shapefile lineare definito come *Shoreline (SL_1)*, georiferito nel sistema UTM-ETRF2000, e per il quale vengono specificati diversi attributi relativi all'origine dell'informazione e alla descrizione del tratto di spiaggia. In particolare, vengono definiti attraverso una nomenclatura codificata i seguenti attributi:

- Livello dell'acqua utilizzato per definire la linea di riva (il dato non è stato ancora valutato)
- Tipologia di rilievo

01	Da rilievo satellitare
0101	Da rilievo satellitare con calibrazione GPS
0102	Da rilievo satellitare senza calibrazione GPS
02	Da rilievo diretto GPS
03	Da fotointerpretazione
0301	Da fotointerpretazione 2D (ortofoto)
0302	Da fotointerpretazione 3D (modello stereoscopico)
95	Valore assunto dall'istanza ma non previsto dalla specifica

Tabella 4: Valori ammissibili per l'attributo SL_I_RTy (tipologia di rilievo).

- Data del rilievo (informazione suddivisa in Giorno, Mese, Anno)
- Accuratezza, sia planimetrica che altimetrica (non è stata valutata in questa fase)
- Nome del tratto di spiaggia
- Identificativo dell'elemento idrico cui si riferisce nel sistema delle acque: Denominazione dei costi contenuti nella banca dati regionale MAR - Acque marino-costiere della Toscana redatta secondo quanto previsto dal DGRT n°100 /2010, a sua volta previsto dal D.Lgs 152/2006 e dei successivi decreti attuativi con i quali è stata recepita nell'ordinamento nazionale la Direttiva 2000/60/CE (WFD - Water Framework Directive)

La classe *Shoreline* è definita come superclasse ottenuta per composizione connessa di tratti appartenenti alla classe *ShoreSegment (SS_1)*, geometria curvilinea rappresentata da segmenti che definiscono una sezione di riva omogenea. Gli attributi che descrivono ciascun segmento sono i seguenti:

- Tipo di classificazione del segmento di riva

Per l'attribuzione dei valori di questo campo è stata utilizzata l'analisi delle immagini a disposizione, vista l'impossibilità di verifica tramite sopralluoghi diretti su tutto il territorio regionale. Alcune spiagge inoltre

possono avere una componente mista sabbia-ghiaia che le rende di difficile identificazione, considerando che non è prevista una classe che consideri tale composizione “mista”.

01	artificial coastline
02	estuary
03	gravel
04	harbour limits
05	mud
06	narrow vegetised shore
07	rock
08	sand
09	tidal marsh

Tabella 5: Valori ammissibili per l’attributo SS_I_Cl_I (tipo di classificazione del segmento di riva).

- Tipo di stabilità del segmento di riva

01	confirmed accretion trend
02	confirmed erosion trend
03	probable accretion trend
04	probable erosion trend
05	stable
06	unknown

Tabella 6: Valori ammissibili per l’attributo SS_I_Stab_I (tipo di stabilità del segmento di riva).

I valori relativi a questo campo sono stati identificati utilizzando i criteri presentati nel successivo capitolo “Risultati del monitoraggio”, e si riferiscono al periodo dal 2010 al 2017, ultimo tra quelli di cui si hanno dati completi a livello regionale.

Risultati del monitoraggio

La linea di riva estratta dalle immagini satellitari del 2017 è stata confrontata con due precedenti *datasets* caratterizzati da un'analoga copertura regionale completa. Nel primo caso si tratta di un rilievo effettuato nel 2005 nell'ambito del Piano Regionale di Gestione Integrata della Costa ai fini del Riassetto Idrogeologico, mentre per il 2010 dalla Regione Toscana è stato eseguito un rilievo fotogrammetrico con lo scopo di aggiornare la Cartografia Tecnica Regionale, e tale dato è stato utilizzato per valutare un periodo intermedio tra il 2005 ed il 2017.

Il confronto è stato effettuato misurando le variazioni della posizione della linea di riva intercorse mediamente su dei tratti considerabili distinguibili, per presenza di ostacoli fisici o per diversa dinamica litoranea che li contraddistingue, dai settori adiacenti.

Per la definizione dei settori è stata ripresa, in maniera quasi completamente analoga, la suddivisione utilizzata nell'ambito del Piano Regionale di Gestione dei Sedimenti Costieri, per il quale furono individuati 56 settori sull'intero tratto della costa continentale toscana, lunghi tra 750 m e circa 7 km (la diversa lunghezza rispettava l'esigenza di creare aree quanto più omogenee al loro interno).

Tra questi vi erano presenti dei tratti interamente occupati da porti o strutture antropiche, aggiunti con lo scopo di definire la caratterizzazione dei sedimenti presenti sui fondali antistanti le strutture stesse, ma che non vengono considerati in uno studio delle variazioni della linea di riva; nonostante ciò, per mantenere intatta la numerazione rispetto al precedente lavoro anche nel presente studio sono stati mantenuti tali settori. In aggiunta sono stati inseriti alcuni piccoli tratti di spiaggia non considerati in precedenti confronti a scala regionale, quali ad esempio Cala Violina e Pozzarello, e 19 settori rappresentanti altrettante spiagge dell'Isola d'Elba, per un totale di 79 settori, di lunghezza variabile fra 100 m e 7 km circa (quelli più corti appartengono in gran parte alle spiagge elbane).

Per ciascuno dei settori sono state calcolate le variazioni lineari medie della posizione della linea di riva ed i relativi tassi annuali, sia per il periodo 2005-2010 che per quello 2010-2017, e per l'intero periodo dal 2005 al 2017. Per i primi 2 periodi non è stato possibile valutare l'andamento del settore n°1, corrispondente al tratto fra la foce del fiume Magra ed il Porto di Marina di Carrara, per l'assenza del dato relativo al 2010.

Considerando i risultati a scala regionale si osserva una tendenza all'erosione tra il 2005 ed il 2010: in questo periodo risultano persi poco più di 400000 mq di spiaggia, corrispondenti ad un arretramento medio di 2 m. Il trend è quasi esattamente l'opposto negli ultimi 7 anni, durante i quali risulta che tutta la superficie di spiaggia è stata recuperata, rendendo quindi possibile definire in equilibrio il periodo tra il 2005 ed il 2017, dal punto di vista dell'evoluzione della linea di riva.

Il budget vicino allo zero (circa +15700 mq sull'intero territorio regionale) risulta da una forte percentuale, pari al 58,4%, di spiagge con tassi annuali inferiori ai 50 cm di variazione (Fig.17). Le spiagge considerate in erosione sono il 13,8 %, ma solo l'1,4% ha tassi di erosione superiori a 3 m l'anno; le spiagge in avanzamento ammontano al 25,2 %, tutte però con tassi inferiori a 3 m/anno. Il rimanente 2,5 % è composto da tratti di costa artificiale.

Nei due sotto-periodi 2005-2010 e 2010-2017 (Fig. 18 e 19) le percentuali di spiagge in equilibrio risultano essere simili (51,7% fra 2005 e 2010 e 54,9% negli ultimi 7 anni), mentre differiscono fra loro quelle relative alle spiagge in erosione (rispettivamente 32,9% e 8,9%) e a quelle in avanzamento (12,9% e 33,7%). Sarebbe quindi che parte delle spiagge che prima erano in erosione siano passate ad un regime di equilibrio, e alcune addirittura in avanzamento. Guardando però i dati singolarmente (vedi Allegati I e II), sono poche le spiagge che sono passate da un estremo all'altro, mentre molte sono passate da uno stato di equilibrio a tassi di variazione maggiori di 0,5 m/anno.

Figura 17 – Tassi annuali fra il 2005 ed il 2017.

Figura 18 – Tassi annuali fra il 2005 ed il 2010

Figura 19 – Tassi annuali fra il 2010 ed il 2017.

Le spiagge che negli ultimi 12 anni hanno subito i maggiori tassi di erosione sono quelle a nord di Bocca d’Ombrone, con più di 90 m persi (settore 45, fig.20) e quella tra la foce del Serchio e del Fiume Morto Nuovo (sett. 12, fig.21), caratterizzata da un trend erosivo di 2,4 m/anno. Ciò è una conferma di quanto già osservato negli ultimi decenni, in base a quanto risulta da precedenti studi di confronto della linea di riva a scala regionale (Progetto Res-Mar, 2011).

Figura 20 – Evoluzione della linea di riva sul lato settentrionale di Bocca d’Ombrone.

Figura 21 – Evoluzione della linea di riva a nord della foce del Fiume Morto Nuovo.

Il tratto con il maggiore tasso di avanzamento è invece quello a sud di Marina di Grosseto (sett. 44), che è avanzato mediamente di circa 22 m. L'adiacenza tra questo settore e quello col massimo trend erosivo porta a pensare ad una migrazione di sedimenti erosi all'apice del delta dell'Ombrone verso nord, fenomeno tra l'altro già riscontrato in passato. In realtà tale migrazione riguardava anche l'estremità meridionale dell'unità fisiografica, ma tra il 2005 ed il 2017 non si registrano variazioni positive fra Alberese e Cala Rossa (sett. 47). Anche tutta l'area versiliese, e più a sud oltre il Porto di Viareggio fino alla foce del Serchio (dal sett. 6 all'11), è caratterizzata da discreti tassi di avanzamento; in quest'area il settore in maggiore progradazione è quello in corrispondenza di Marina di Pietrasanta (sett.7). Anche questi dati sono una conferma del trend registrato già nei decenni passati.

Rimanendo nell'unità fisiografica più settentrionale, altri settori con budget positivo sono quelli a nord del Porto di Marina di Carrara (sett.1) e quello di Marina di Pisa (sett.14), mentre vanno considerati fra quelli in erosione il tratto più settentrionale di Marina di Massa (sett.3) e quello del Gombo, fino a Bocca d'Arno (sett.13).

In provincia di Livorno sono in avanzamento i settori di Pietrabianca (sett.17), Gorette (sett.20), Marina di Cecina (sett.21) e quello tra Marina di Bibbona e Marina di Castagneto Carducci (sett.24), mentre tra la foce del Fosso Cecinella e Marina di Bibbona (22-23, fig.22) si registra erosione; tutti gli altri tratti sono da considerarsi in equilibrio.

Figura 22– Evoluzione della linea di riva in corrispondenza della Riserva Tombolo di Cecina.

Nel Golfo di Follonica gli unici settori che riportano variazioni rilevanti sono quello in corrispondenza dell'abitato omonimo (sett.35), che risulta in avanzamento, e quello adiacente verso sud-est, fino al porto di Scarlino (sett.36), che è in arretramento.

Dell'unità fisiografica fra Le Rocchette ed i Monti dell'Uccellina si è discusso in precedenza, e tutti i settori non citati hanno tassi di variazione annuale inferiore a 0,5 m/anno; proseguendo verso sud si registra erosione nel Golfo di Talamone (sett.48) ed avanzamento a Macchiatonda (sett.54).

Le spiagge dell'Isola d'Elba risultano quasi tutte in equilibrio, tranne quella di Cavo e Sant'Andrea, che sono caratterizzate comunque da valori appena superiori a 0,5 m/anno.

Conclusioni

Nel complesso l'attività di rilievo della linea di riva da satellite ha consentito di avere un quadro complessivo della situazione della linea di costa a scala regionale. Ciò ha permesso di evidenziare le variazioni sia rispetto all'ultima campagna di rilievo regionale svolta nel 2005, sia rispetto al dato del 2010 che però è derivato dalla Cartografia Tecnica Regionale (CTR) e quindi redatto nell'ambito di una attività avente finalità piuttosto diverse.

La tecnica di rilievo utilizzata ha consentito di stimare le variazioni e gli errori rispetto alla linea di riva intesa come isoipsa 0 rilevata a terra in modo "tradizionale" (DGPS-RTK) per cui si ritiene che il confronto con il dato del 2005 possa essere considerato come una stima di variazione della linea di riva piuttosto robusta.

In tal senso sembra quanto mai utile e necessario ripetere l'attività di rilievo da satellite nei prossimi anni, al fine di poter eseguire dei confronti nel tempo tra dati omogenei.

Considerazioni diverse vanno fatte in termini di variabilità intrinseca delle spiagge: il confronto tra due "momenti" fotografati da due singoli rilievi in un periodo così lungo (12 anni) non può tener conto della elevata dinamicità del sistema costiero e in tal senso pare opportuno focalizzare nel prossimo futuro dei rilievi ripetuti in aree di interesse specifico, al fine di valutare l'impatto delle variazioni di breve termine su scala stagionale rispetto all'andamento delle variazioni di bassa frequenza.

I risultati di questa prima analisi, basati sul confronto tra i dati di recente acquisizione e i dati esistenti, conferma alcune tendenze evolutive che sono state negli ultimi anni:

- 1) A scala regionale un sostanziale contenimento del fenomeno erosivo.
- 2) A scala locale una sostanziale conferma di aree (ad esempio principali foci fluviali) ancora soggette ad importanti fenomeni di erosione.
- 3) In generale si può dire che viene mantenuto l'andamento dei fenomeni evolutivi così come evidenziato nei periodi precedenti (1984-2005) con una maggiore tendenza all'equilibrio.

Firenze, 17/11/2017

Allegato I

Variazioni lineari medie per ciascun settore

Settore		Lunghezza (m)	Diff. 2005-2010 (m)	Diff. 2010-2017 (m)	Diff. 2005-2017 (m)
01	Magra - Porto di Carrara	4389			7,2
02	Porto di Carrara	2359			
03	Porto di Carrara - Marina di Massa	2081	-5,1	-1,0	-6,1
04	Marina di Massa - Foce Magliano	2511	-3,5	5,0	1,4
05	Foce Magliano - Foce Versilia	3125	-7,8	5,2	-2,6
06	Foce Versilia - Fiumetto	5836	-0,8	7,6	6,7
07	Fiumetto - Lido di Camaione	4187	9,3	11,0	20,3
08	Lido di Camaione - Porto di Viareggio	5019	4,2	13,6	17,8
09	Porto di Viareggio	725			
10	Porto di Viareggio - Marina di Torre del Lago	4714	1,7	16,7	18,4
11	Marina di Torre del Lago - Foce Serchio	4188	1,9	13,7	15,6
12	Foce Serchio - Foce Fiume Morto Nuovo	5243	-24,7	-3,9	-28,7
13	Foce Fiume Morto Nuovo - Foce Arno	6014	-10,3	-3,4	-13,8
14	Marina di Pisa (nord)	1029			
14a	Marina di Pisa (sud)	1514	9,8	-2,4	7,4
15	Marina di Pisa - Scogliera Milano	1738	1,7	0,0	1,7
16	Scogliera Milano - Scolmatore	6590	1,2	1,6	2,9
17	Punta Lillatro - Pietrabianca	1874	1,0	11,3	12,3
18	Pietrabianca - Pontile Vittorio Veneto	1017	3,5	-1,6	1,9
19	Pontile Vittorio Veneto - Mazzanta	2974	1,2	-1,1	0,1
20	Mazzanta - Bocca di Cecina	3804	1,8	5,4	7,2
21	Bocca di Cecina - Foce Cecinella	1207	1,3	12,1	13,4
22	Foce Cecinella - Riserva Tombolo di Cecina	872	-4,8	-11,1	-15,8
23	Riserva Tombolo di Cecina - Marina di Bibbona	5551	-6,6	-6,0	-12,6
24	Marina di Bibbona - Foce Fosso ai Molini	5216	-0,8	8,4	7,6
25	Foce Fosso ai Molini - La Riconiata	5069	-1,3	6,9	5,7
26	La Riconiata - Porto di S.Vincenzo	4759	0,2	3,3	3,5
27	Porto di S.Vincenzo	637			
28	Porto di S.Vincenzo - Rimigliano	4859	-0,3	0,1	-0,2
29	Rimigliano - Torre Nuova	4558	-0,8	0,9	0,1
30	Golfo di Baratti	2319	-3,2	4,2	0,9
31	Foce Cornia Vecchia - Torre del Sale	3274	-1,2	2,9	1,7
32	Torre del Sale	563			
33	Torre del Sale - Foce Fosso Corniaccia	4582	2,7	0,1	2,8
34	Foce Fosso Corniaccia - Canale Allacciante Corvia	4360	1,9	3,9	5,8
35	Canale Allacciante Corvia - Pineta di Levante	5652	-0,3	6,9	6,6
36	Pineta di Levante - Porto di Scarlino	2802	-8,2	0,1	-8,1
36a	Cala Violina	427	0,0	1,3	1,3
36b	Cala Civette	437	5,3	-2,6	2,6
37	Foce Alma - Piastrone	2524	-0,8	4,6	3,8
38	Piastrone - Punta Hidalgo	3074	-1,4	1,2	-0,2

39	Punta delle Rocchette - Punta Capezzolo	5702	1,1	-1,8	-0,8
40	Punta Capezzolo - Foce Bruna	1300	2,4	-3,2	-0,8
41	Foce Bruna - Limite sud abitato Castiglione	1205	-3,9	-1,5	-5,4
42	Limite sud abitato Castiglione - Pineta del Tombolo	4271	-0,9	1,3	0,4
43	Pineta del Tombolo - Porto Marina di Grosseto	4639	0,8	3,2	3,9
44	Porto Marina di Grosseto - Chiaro del Porciatti	3208	3,0	19,6	22,6
45	Chiaro del Porciatti - Bocca d'Ombrone	2903	-28,3	-64,6	-92,9
46	Spiaggia di Alberese	1808	-14,3	-2,6	-16,9
47	Spiaggia di Alberese - Cala Rossa	3758	-2,3	-1,1	-3,3
48	Golfo di Talamone	1983	-7,0	0,7	-6,4
49	Foce Osa - Bocca d'Albegna	5877	-3,8	-0,6	-4,4
50	Bocca d'Albegna - Tombolo della Giannella	3765	-5,4	2,4	-3,0
51	Tombolo della Giannella - Santa Liberata	4063	-7,7	3,5	-4,2
51a	Pozzarello	667	-0,9	0,9	0,0
52	Tombolo di Feniglia	6823	-3,0	0,9	-2,1
53	Torre Tagliata - Palude di Tagliata	3277	2,9	-3,9	-0,9
54	Palude di Tagliata - Macchiatonda	1495	6,2	1,3	7,5
55	Macchiatonda - Palude di Burano	4260	-2,6	0,2	-2,3
56	Palude di Burano - Foce Chiarone	4251	-7,4	7,9	0,5
Elba01	Cavo	952	7,7	-2,1	5,6
Elba02	Barbarossa	156	-1,5	-1,1	-2,6
Elba03	Naregno	486	1,3	-0,6	0,7
Elba04	Capoliveri	607	0,7	-0,7	0,1
Elba05	Margidore	1111	1,9	-1,5	0,4
Elba06	Lacona	1749	1,4	-1,2	0,2
Elba07	Marina di Campo	1482	1,4	-1,2	0,2
Elba08	Cavoli	415	2,7	-1,1	1,6
Elba09	Seccheto	94	9,8	-8,7	1,1
Elba10	Fetovaia	208	1,5	-1,6	-0,1
Elba11	Sant'Andrea	115	16,1	-9,6	6,6
Elba12	Spartaia	175	1,7	-1,6	0,1
Elba13	Procchio	1286	-1,3	2,3	0,9
Elba14	Biodola	699	-5,1	3,4	-1,8
Elba15	Scaglieri	112	5,2	-3,6	1,6
Elba16	Schiopparello	2175	-0,2	0,3	0,1
Elba17	Bagnaia	439	0,7	-0,3	0,4
Elba18	Nisporto	210	3,2	-4,5	-1,3
Elba19	Nisportino	141	0,3	-2,1	-1,8
Tot		211536	-2,0	1,9	0,1

Allegato II

Tassi di variazione annuale per ciascun settore

Settore		Lunghezza	Tassi 2005-2010 (m/anno)	Tassi 2010-2017 (m/anno)	Tassi 2005-2017 (m/anno)
01	Magra - Porto di Carrara	4389			0,60
02	Porto di Carrara	2359	0,00	0,00	0,00
03	Porto di Carrara - Marina di Massa	2081	-1,02	-0,14	-0,51
04	Marina di Massa - Foce Magliano	2511	-0,71	0,71	0,12
05	Foce Magliano - Foce Versilia	3125	-1,56	0,75	-0,22
06	Foce Versilia - Fiumetto	5836	-0,17	1,08	0,56
07	Fiumetto - Lido di Camaione	4187	1,85	1,57	1,69
08	Lido di Camaione - Porto di Viareggio	5019	0,83	1,95	1,48
09	Porto di Viareggio	725	0,00	0,00	0,00
10	Porto di Viareggio - Marina di Torre del Lago	4714	0,34	2,39	1,53
11	Marina di Torre del Lago - Foce Serchio	4188	0,37	1,96	1,30
12	Foce Serchio - Foce Fiume Morto Nuovo	5243	-4,95	-0,56	-2,39
13	Foce Fiume Morto Nuovo - Foce Arno	6014	-2,07	-0,49	-1,15
14	Marina di Pisa (nord)	1029	0,00	0,00	0,00
14a	Marina di Pisa (sud)	1514	1,97	-0,35	0,62
15	Marina di Pisa - Scogliera Milano	1738	0,33	0,00	0,14
16	Scogliera Milano - Scolmatore	6590	0,24	0,23	0,24
17	Punta Lillatro - Pietrabianca	1874	0,20	1,61	1,02
18	Pietrabianca - Pontile Vittorio Veneto	1017	0,70	-0,23	0,16
19	Pontile Vittorio Veneto - Mazzanta	2974	0,24	-0,16	0,01
20	Mazzanta - Bocca di Cecina	3804	0,35	0,78	0,60
21	Bocca di Cecina - Foce Cecinella	1207	0,26	1,73	1,12
22	Foce Cecinella - Riserva Tombolo di Cecina	872	-0,95	-1,58	-1,32
23	Riserva Tombolo di Cecina - Marina di Bibbona	5551	-1,31	-0,86	-1,05
24	Marina di Bibbona - Foce Fosso ai Molini	5216	-0,16	1,19	0,63
25	Foce Fosso ai Molini - La Riconiata	5069	-0,26	0,99	0,47
26	La Riconiata - Porto di S.Vincenzo	4759	0,04	0,47	0,29
27	Porto di S.Vincenzo	637	0,00	0,00	0,00
28	Porto di S.Vincenzo - Rimigliano	4859	-0,05	0,01	-0,02
29	Rimigliano - Torre Nuova	4558	-0,17	0,13	0,01
30	Golfo di Baratti	2319	-0,65	0,60	0,08
31	Foce Cornia Vecchia - Torre del Sale	3274	-0,24	0,41	0,14
32	Torre del Sale	563	0,00	0,00	0,00
33	Torre del Sale - Foce Fosso Corniaccia	4582	0,53	0,02	0,23
34	Foce Fosso Corniaccia - Canale Allacciante Corvia	4360	0,37	0,56	0,48
35	Canale Allacciante Corvia - Pineta di Levante	5652	-0,06	0,99	0,55
36	Pineta di Levante - Porto di Scarlino	2802	-1,64	0,01	-0,68
36a	Cala Violina	427	0,00	0,19	0,11
36b	Cala Civette	437	1,06	-0,38	0,22
37	Foce Alma - Piastrone	2524	-0,16	0,65	0,31
38	Piastrone - Punta Hidalgo	3074	-0,28	0,17	-0,01
39	Punta delle Rocchette - Punta Capezzolo	5702	0,21	-0,26	-0,07

40	Punta Capezzolo - Foce Bruna	1300	0,49	-0,46	-0,06
41	Foce Bruna - Limite sud abitato Castiglione	1205	-0,78	-0,21	-0,45
42	Limite sud abitato Castiglione - Pineta del Tombolo	4271	-0,17	0,18	0,03
43	Pineta del Tombolo - Porto Marina di Grosseto	4639	0,15	0,45	0,33
44	Porto Marina di Grosseto - Chiaro del Porciatti	3208	0,61	2,80	1,88
45	Chiaro del Porciatti - Bocca d'Ombrone	2903	-5,65	-9,23	-7,74
46	Spiaggia di Alberese	1808	-2,85	-0,37	-1,41
47	Spiaggia di Alberese - Cala Rossa	3758	-0,45	-0,15	-0,28
48	Golfo di Talamone	1983	-1,41	0,09	-0,53
49	Foce Osa - Bocca d'Albegna	5877	-0,77	-0,08	-0,37
50	Bocca d'Albegna - Tombolo della Giannella	3765	-1,08	0,35	-0,25
51	Tombolo della Giannella - Santa Liberata	4063	-1,53	0,50	-0,35
51a	Pozzarello	667	-0,17	0,13	0,00
52	Tombolo di Feniglia	6823	-0,61	0,13	-0,18
53	Torre Tagliata - Palude di Tagliata	3277	0,58	-0,55	-0,08
54	Palude di Tagliata - Macchiatonda	1495	1,24	0,18	0,62
55	Macchiatonda - Palude di Burano	4260	-0,51	0,03	-0,20
56	Palude di Burano - Foce Chiarone	4251	-1,47	1,13	0,04
Elba01	Cavo	952	1,53	-0,35	0,51
Elba02	Barbarossa	156	-0,30	-0,18	-0,23
Elba03	Naregno	486	0,26	-0,10	0,06
Elba04	Capoliveri	607	0,15	-0,11	0,01
Elba05	Margidore	1111	0,38	-0,24	0,04
Elba06	Lacona	1749	0,29	-0,20	0,02
Elba07	Marina di Campo	1482	0,28	-0,20	0,02
Elba08	Cavoli	415	0,54	-0,18	0,15
Elba09	Seccheto	94	1,96	-1,44	0,10
Elba10	Fetovaia	208	0,30	-0,27	-0,01
Elba11	Sant'Andrea	115	3,23	-1,60	0,60
Elba12	Spartaia	175	0,34	-0,27	0,01
Elba13	Procchio	1286	-0,27	0,38	0,08
Elba14	Biodola	699	-1,03	0,56	-0,16
Elba15	Scaglieri	112	1,04	-0,61	0,14
Elba16	Schiopparello	2175	-0,04	0,05	0,01
Elba17	Bagnaia	439	0,14	-0,05	0,04
Elba18	Nisporto	210	0,64	-0,75	-0,12
Elba19	Nisportino	141	0,06	-0,35	-0,16
Tot		211536	-0,39	0,32	0,01

Allegato III

Metadati delle immagini

TYPE: SENSOR
LAYER: DS_PHR1A_201707061033097_FR1_PX_E010N43_0421_03946
FORMAT: DIMAP
RASTER: image/jp2

General Information

Map Name DS_PHR1A_201707061033097_FR1_PX_E010N43_0421_03946
Geometric Processing Level SENSOR
Radiometric Processing Level BASIC

Image dimensions

Number of columns 21126
Number of rows 88198
Number of spectral bands 1

Dataset framing

Vertice	Longitude (DEG)	Latitude (DEG)	Row	Col
#1	10.21670413866698	43.97823663952691	1	1
#2	10.36225184235682	43.97737785491093	1	21126
#3	10.36481703890114	43.55621504513393	88198	21126
#4	10.21481467720676	43.56000052676931	88198	1

Production

Production Date 2017-07-06T18:03:26.992
Job identification 2381156101-001
Dataset Producer Identification AIRBUS DS GEO
Producer link <http://www.geo-airbusds.com>

Copyright

©CNES 2017, distribution AIRBUS DS, France, all rights reserved

TYPE: SENSOR

LAYER: DS_PHR1A_201707061032588_FR1_PX_E010N43_0224_01724

FORMAT: DIMAP

RASTER: image/jp2

General Information

Map Name DS_PHR1A_201707061032588_FR1_PX_E010N43_0224_01724
Geometric Processing Level SE
NSOR **Radiometric Processing Level** BA
SIC

Image dimensions

Number of columns 37086
Number of rows 38360
Number of spectral bands 1

Dataset framing

Vertice	Longitude (DEG)	Latitude (DEG)	Row	Col
#1	10.00596906883152	44.06045740207719	1	1
#2	10.25841085816627	44.05383700011941	1	37086
#3	10.26287319959337	43.86858572840696	38360	37086
#4	10.00559797730973	43.87835475442699	38360	1

Production

Production Date 2017-07-07T07:38:50.104
Job identification 2381959101-001
Dataset Producer Identification AIRBUS DS GEO
Producer link <http://www.geo-airbusds.com>

Copyright

©CNES_2017, distribution AIRBUS DS, France, all rights reserved

TYPE: SENSOR
LAYER: DS_PHR1A_201707081017588_FR1_PX_E010N44_0203_00678
FORMAT: DIMAP
RASTER: image/jp2

General Information

Map Name DS_PHR1A_201707081017588_FR1_PX_E010N44_0203_00678
Geometric Processing Level SE
NSOR Radiometric Processing Level BA
SIC

Image dimensions

Number of columns 21029
Number of rows 14723
Number of spectral bands 1

Dataset framing

Vertice	Longitude (DEG)	Latitude (DEG)	Row	Col
#1	10.00704795864139	44.09714904157823	1	1
#2	10.14234021956948	44.0978280160671	1	21029
#3	10.14090266746981	44.03139492000966	14723	21029
#4	10.00720368041704	44.03086284287862	14723	1

Production

Production Date 2017-07-10T09:10:51.168
Job identification 2385164101-001
Dataset Producer Identification AIRBUS DS GEO
Producer link <http://www.geo-airbusds.com>

Copyright

©CNES_2017, distribution AIRBUS DS, France, all rights reserved

TYPE: SENSOR
LAYER: DS_PHR1A_201707081018083_FR1_PX_E010N44_0103_00668
FORMAT: DIMAP
RASTER: image/jp2

General Information

Map Name DS_PHR1A_201707081018083_FR1_PX_E010N44_0103_00668
Geometric Processing Level SE
NSOR Radiometric Processing Level BA
SIC

Image dimensions

Number of columns 11944
Number of rows 14588
Number of spectral bands 1

Dataset framing

Vertice	Longitude (DEG)	Latitude (DEG)	Row	Col
#1	9.974679292579893	44.09826915551357	1	1
#2	10.05070244904495	44.09763282849062	1	11944
#3	10.05026004059831	44.03208959943579	14588	11944
#4	9.974594567331165	44.03256309421977	14588	1

Production

Production Date 2017-07-10T08:50:30.296
Job identification 2385165101-001
Dataset Producer Identification AIRBUS DS GEO
Producer link <http://www.geo-airbusds.com>

Copyright

©CNES_2017, distribution AIRBUS DS, France, all rights reserved

TYPE: SENSOR
LAYER: DS_PHR1A_201707081018523_FR1_PX_E010N42_1022_02306
FORMAT: DIMAP
RASTER: image/jp2

General Information

Map Name DS_PHR1A_201707081018523_FR1_PX_E010N42_1022_02306
Geometric Processing Level SE
NSOR **Radiometric Processing Level** BA
SIC

Image dimensions

Number of columns 38996
Number of rows 51408
Number of spectral bands 1

Dataset framing

Vertice	Longitude (DEG)	Latitude (DEG)	Row	Col
#1	10.64140669883047	42.99847989528295	1	1
#2	10.89396616129799	43.00413081183382	1	38996
#3	10.89378977400411	42.75055572867345	51408	38996
#4	10.64189130816342	42.74504502211609	51408	1

Production

Production Date 2017-07-10T07:51:19.800
Job identification 2385081101-001
Dataset Producer Identification AIRBUS DS GEO
Producer link <http://www.geo-airbusds.com>

Copyright

©CNES_2017, distribution AIRBUS DS, France, all rights reserved

TYPE: SENSOR
LAYER: DS_PHR1B_201707141022063_FR1_PX_E011N42_0313_03085
FORMAT: DIMAP
RASTER: image/jp2

General Information

Map Name DS_PHR1B_201707141022063_FR1_PX_E011N42_0313_03085
Geometric Processing Level SE
NSOR Radiometric Processing Level BA
SIC

Image dimensions

Number of columns 39327
Number of rows 68664
Number of spectral bands 1

Dataset framing

Vertice	Longitude (DEG)	Latitude (DEG)	Row	Col
#1	11.0645282371305	42.6874154558024	1	1
#2	11.31477880727101	42.68248735554987	1	39327
#3	11.31557265884599	42.35311792019986	68664	39327
#4	11.06462653104691	42.36047341142685	68664	1

Production

Production Date 2017-07-15T12:43:43.445
Job identification 2391322101-001
Dataset Producer Identification AIRBUS DS GEO
Producer link <http://www.geo-airbusds.com>

Copyright

©CNES_2017, distribution AIRBUS DS, France, all rights reserve

TYPE: SENSOR
LAYER: DS_PHR1B_201707141021565_FR1_PX_E010N42_1217_01997
FORMAT: DIMAP
RASTER: image/jp2

General Information

Map Name DS_PHR1B_201707141021565_FR1_PX_E010N42_1217_01997
Geometric Processing Level SE
NSOR Radiometric Processing Level BA
SIC

Image dimensions

Number of columns 38999
Number of rows 44164
Number of spectral bands 1

Dataset framing

Vertice	Longitude (DEG)	Latitude (DEG)	Row	Col
#1	10.85291328238126	42.81477618938773	1	1
#2	11.10480874329054	42.8087014162343	1	38999
#3	11.10477174061479	42.58998446589256	44164	38999
#4	10.85338006593219	42.59566572178869	44164	1

Production

Production Date 2017-07-15T12:50:13.136
Job identification 2391327101-001
Dataset Producer Identification AIRBUS DS GEO
Producer link <http://www.geo-airbusds.com>

Copyright

©CNES_2017, distribution AIRBUS DS, France, all rights reserved

TYPE: SENSOR
LAYER: DS_PHR1A_201707291007440_FR1_PX_E011N42_0511_00872
FORMAT: DIMAP
RASTER: image/jp2

General Information

Map Name DS_PHR1A_201707291007440_FR1_PX_E011N42_0511_00872
Geometric Processing Level SE
NSOR Radiometric Processing Level BA
SIC

Image dimensions

Number of columns 32252
Number of rows 19034
Number of spectral bands 1

Dataset framing

Vertice	Longitude (DEG)	Latitude (DEG)	Row	Col
#1	11.27627822530553	42.46511235123693	1	1
#2	11.48619599735342	42.45695653214819	1	32252
#3	11.48571748875822	42.3644879172089	19034	32252
#4	11.27618739329585	42.37244600362355	19034	1

Production

Production Date 2017-07-31T09:53:07.190
Job identification 2412300101-001
Dataset Producer Identification AIRBUS DS GEO
Producer link <http://www.geo-airbusds.com>

Copyright

©CNES_2017, distribution AIRBUS DS, France, all rights reserved

TYPE: SENSOR
LAYER: DS_PHR1A_201708031018451_FR1_PX_E010N43_0705_04537
FORMAT: DIMAP
RASTER: image/jp2

General Information

Map Name DS_PHR1A_201708031018451_FR1_PX_E010N43_0705_04537
Geometric Processing Level SE
NSOR Radiometric Processing Level BA
SIC

Image dimensions

Number of columns 39828
Number of rows 101680
Number of spectral bands 1

Dataset framing

Vertice	Longitude (DEG)	Latitude (DEG)	Row	Col
#1	10.4319977311579	43.40441350807563	1	1
#2	10.68218874618781	43.4045870176676	1	39828
#3	10.68129895483838	42.93520298912112	101680	39828
#4	10.43276416811867	42.9345556947204	101680	1

Production

Production Date 2017-08-03T18:27:27.602
Job identification 2417389101-001
Dataset Producer Identification AIRBUS DS GEO
Producer link <http://www.geo-airbusds.com>

Copyright

©CNES_2017, distribution AIRBUS DS, France, all rights reserved

TYPE: SENSOR
LAYER: DS_PHR1B_201708211030025_FR1_PX_E010N43_0609_00993
FORMAT: DIMAP
RASTER: image/jp2

General Information

Map Name DS_PHR1B_201708211030025_FR1_PX_E010N43_0609_00993
Geometric Processing Level SE
NSOR Radiometric Processing Level BA
SIC

Image dimensions

Number of columns 8510
Number of rows 21792
Number of spectral bands 1

Dataset framing

Vertice	Longitude (DEG)	Latitude (DEG)	Row	Col
#1	10.41528653656808	43.40676127229587	1	1
#2	10.47270956799834	43.40713982933145	1	8510
#3	10.47337361500808	43.30529711455923	21792	8510
#4	10.41546632323151	43.30508426432383	21792	1

Production

Production Date 2017-08-22T08:39:31.717
Job identification 2438344101-001
Dataset Producer Identification AIRBUS DS GEO
Producer link <http://www.geo-airbusds.com>

Copyright

©CNES_2017, distribution AIRBUS DS, France, all rights reserved

**QUADRO RIASSUNTIVO DEI TASSI DI VARIAZIONE ANNUALI DELLA LINEA DI
RIVA (2005 – 2010 – 2017)**

Tassi annuali 2005-2010 (Toscana Nord)

Tassi annuali 2010-2017 (Toscana Nord)

Tassi annuali 2005-2017 (Toscana Nord)

Tassi annuali 2005-2010 (Toscana Centro)

Tassi annuali 2010-2017 (Toscana Centro)

Tassi annuali 2005-2017 (Toscana Centro)

**Tassi annuali 2005-2017
(Toscana Sud)**

